

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн

Центр № 60 (1007)

В. В. Любимов

МАЛОГАБАРИТНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ КОМПОНЕНТНЫЕ
ВАРИОМЕТРЫ ДЛЯ НУЖД НАУКИ И МЕДИЦИНЫ

Москва 1982

ACADEMY OF SCIENCES OF THE RUSSIA
INSTITUTE OF TERRESTRIAL MAGNETISM, IONOSPHERE
AND RADIOWAVE PROPAGATION

Preprint of LZMIR RAN No. 60 (1007)

Lyubimov V.V.

COMPACT, EFFICIENCY AND INEXPENSIVE COMPONENT
VARIOMETERS FOR SCIENCE AND MEDICINE NEEDS

Moscow 1992

УДК 550.838.002.56

В.В.Любимов. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт № 60 (1007) М.: ИЗМИР РАН, 1992. - 21 с.

В лаборатории магнитосферно-ионосферных связей ИЗМИР РАН созданы опытные образцы вариометров на базе однокомпонентного феррозондового датчика, основными достоинствами которых являются экономичность, небольшие размеры и вес, а также сравнительно низкая стоимость. К ним относятся вариометры ФМВС, МФ-02 и МФ-03 MAGIC, которые могут решать целый ряд научных и прикладных задач как в геофизике, так и при проведении специальных работ.

К новому классу приборов, предназначенных для использования в области медицины, относятся разработанные диагностические магнитометры - индикаторы магнитной бури ИМБ МФ-01 и МФ-04 MAGIC, которые позволяют определять и индцировать амплитуду магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени и тем самым помочь современной практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям интенсивности магнитной бури.

В работе приведены основные технические характеристики созданных приборов.

In the laboratory of magnetosphera-ionosphera connection of IZMIRAN was created component variometers on the basis of fluxgate sensors. The variometers have following advantages: small weight and dimensions, efficiency, low power consumption and low prices. The variometers FMVS, MF-02 and MF-03 MAGIC could be used for geophysic and special purposes. The variometers MF-01 and MF-04 MAGIC could be used in medicine as magnetic storm's indicator in real time scale. In the paper adduced the technical specifications of instruments.

©ИЗМИР РАН, 1992 г.

Введение

Большой интерес современной академической науки связан в наши дни с такими основными проблемами как: экология, охрана окружающей среды и прогнозирование землетрясений. Комплексное решение этих проблем предполагает наличие финансирования, создание различных диагностических и прогностических полигонов, оснащения этих полигонов современной, зачастую довольно дорогостоящей, аппаратурой.

В последнее время большое значение придается вопросам изучения солнечно-земных связей в так называемом "медицинском аспекте" [1 - 3]. Этому способствовало резкое нарастание солнечной активности, максимум которой пришелся на 1988-1990 годы. Впервые связь между циклами активности Солнца и ритмами всего живого на Земле, начиная от урожаев и плодovitости животных до заболеваний и смертности людей, установил один из основоположников гелиобиологии А.Л.Чижевский [4].

К настоящему времени в биологии и медицине уже сделано немало для того, чтобы раскрыть механизм воздействия факторов внешней среды на здоровье человека. Исследование причин ухудшения здоровья людей в определенные периоды показало, что одной из существенных причин являются геомагнитные возмущения (магнитные бури) [2, 5]. Проведенные исследования [3, 6] показали, что у людей, страдающих гипертонией, высока вероятность развития кризиса во время магнитных бурь. В эти периоды возрастает риск развития инфарктов миокарда, а течение болезни проходит гораздо тяжелее, чем у пациентов, у которых инфаркт миокарда развился в относительно спокойной геофизической обстановке. В значительной мере магнитные бури способствуют развитию нарушений мозгового кровообращения, утяжеляют последствия заболевания [6]. Максимум смертности при сердечно-сосудистой патологии в первые 24 часа после развития магнитной бури установил М.Н.Гневывшев [7], объясняющий скоростную смерть своеобразной стрессовой реакцией больного организма на изменение электромагнитной обстановки, связанной с изменением солнечной активности.

При неблагоприятных гелиогеофизических условиях летальность от инфаркта миокарда в два раза выше, чем в спокойные дни.

Прогнозирование гелио- и геомагнитных возмущений важны не только для больных и ослабленных людей, но и для тех, кто по роду своей деятельности связан с движением: водителей, машинистов, авиадиспетчеров, всех тех, кто в условиях дефицита времени должен принимать ответственные решения.

К сожалению попытки некоторых средств массовой информации предсказать заранее так называемые "неблагоприятные дни" имеют успех только на 10-15 %. Поэтому сегодня так возрос интерес в практической медицине к получению данных в реальном времени, оснащению лечебных и оздоровительных учреждений простейшими приборами, способными указать моменты начала и конца магнитной бури, индцировать и фиксировать процесс ее протекания. Такие приборы лучше и дешевле всего могут быть построены на основе феррозондовых магнитных преобразователей.

Построением феррозондовых магнитометров в настоящее время занимаются достаточно много различных фирм и организаций как у нас в стране, так и за рубежом [8 - 13]. В основном эти приборы разрабатываются для развития фундаментальной науки (космос, обсерваторские исследования), для решения научно-производственных задач (геофизика, разведочная геофизика), для нужд армии, авиации, флота (системы магнитной ориентации и координирования), а также для решения различного рода прикладных задач.

Достоинства феррозондовых магнитометров хорошо известны, так же как и их основные недостатки, к числу которых, в настоящее время, прибавился еще и такой, существенный, например, для академического потребителя, недостаток, как их относительная дороговизна. Этот недостаток феррозондовых приборов играет, к сожалению, решающую роль при их использовании для проведения работ в области, например, связанной с прогнозированием землетрясений, с созданием прогностических геофизических полигонов, которые подразумевают наличие большой сети однотипных синхронно действующих автономных приборов для покрытия исследуемой площади измерениями вариаций магнитного поля. На отечественном рынке геофизических приборов в настоящее время не существует простых и дешевых промышленных феррозондовых магнитометров, предназначенных для проведения полевых и автономных ис-

следований, цена которых бы удовлетворяла большое число пользователей и лежала бы в пределах от 5 до 15 тыс. рублей. Здесь следует отметить, что минимальная стоимость аналогичных зарубежных геофизических приборов составляет порядка 5 тыс. долларов [11, 12].

В лаборатории магнитосферно-ионосферных связей ИЗМИР РАН проведена работа по созданию малогабаритных компонентных вариометров с низким потреблением энергии на базе феррозондовых датчиков различных типов, выпускаемых отечественной промышленностью [14]. При разработке различных вариантов приборов было обращено внимание на оптимизацию, компактность всех узлов схемы и дешевизну прибора, при этом максимальным образом были учтены рекомендации, изложенные в [8 - 10, 15].

Главное внимание было обращено на возможность использования в качестве источника питания вариометра, различных низковольтных источников, таких как типовые сухие элементы и батареи или малогабаритные аккумуляторы, выпускаемые в настоящее время как отечественной, так и зарубежной промышленностью. Была предусмотрена также возможность питания вариометров от стандартного адаптера напряжением 5 В, применяемого для питания микрокалькуляторов.

Все вариометры выполнены на основе однокомпонентного феррозондового датчика и могут быть использованы как для измерения вариаций магнитного поля Земли (МПЗ) на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции, так и для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

При наличии специального немагнитного поворотного устройства, могут быть проведены измерения вариаций как модуля T магнитной индукции поля Земли, так и его компонент - X , Y , Z , H и D .

Приборы, выполненные в качестве диагностических магнитометров для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения MIZ , могут найти следующие применения в области медицины:

- лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагно-

стики, для внесения необходимых изменений в курсе лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям интенсивности магнитной бури;

- СЭС, для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте;

- службами воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, на которых безопасность передвижения пассажиров находится в прямой зависимости от физического и психологического состояния людей, управляющих транспортом;

- индивидуальными пользователями, для оценки воздействия магнитной бури на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения "неблагоприятных дней".

В настоящее время опытные образцы вариометров и диагностических магнитометров различных типов прошли длительные испытания как в магнитной обсерватории института, так и в различных сухопутных и морских [16] экспедициях, а также длительную апробацию в некоторых медицинских центрах. Выпущены малые серии этих приборов, предназначенных для проведения экспериментальных и экспедиционных работ. Ниже приводятся основные технические характеристики приборов.

Магнитная вариационная станция ФМВС

ФМВС [17] выполнена на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначена для измерения вариаций МПЗ.

Измеренная информация отображается на цифровом четырехразрядном табло в нанотеслах, а также одновременно регистрируется на ленте типового самопишущего потенциометра со шкалой 0 ... 10 мВ (и других типов). При этом масштабирование аналоговой записи осуществляется при помощи кодового переключателя, обеспечивающего ступенчатое включение различных масштабных коэффициентов в пределах от 0,1 до 1,6.

ФМВС имеет пять основных диапазонов измерения вариаций МПЗ и 11 дополнительных поддиапазонов, при максимальном выходном напряжении постоянного тока на аналоговом выходе измерительного канала ± 4 В. Данные о величине основных диапазонов измерений ФМВС и полученные при этом коэффициенты преобразова-

ния представлены в табл. I.

Таблица I

Номер основного диапазона	Величина диапазона, нТ	Коэффициент преобразования, мВ/нТ
1	0 ± 20	200
2	0 ± 40	100
3	0 ± 100	40
4	0 ± 500	8
5	0 ± 3000	1,33

Чувствительность каждого измерительного диапазона определяется амплитудой двух-масштабных калибровочных меток, которые отличаются между собой в 10 раз.

Схема построения ФМВС предусматривает:

- возможность поиска и индикации направления на магнитный меридиан при помощи встроенных светодиодных индикаторов;
- возможность регистрации измеренной информации в аналоговой форме при помощи бытового кассетного НМД с записью амплитудно-модулированного сигнала несущей частоты второй гармоники в реальном времени;
- возможность регистрации оперативных меток при использовании аналогового самопишущего потенциометра;
- возможность подключения типового АЦП, управляемого компьютером, для регистрации измеренной информации в цифровой форме или фиксации ее на НМД.

Установка датчика ФМВС на специальном немагнитном поворотном устройстве обеспечивает, при соответствующей его ориентации в пространстве, измерение вариаций D , H , Z , X и Y -составляющих, а также модуля T . При этом необходимый ввод вариометра в рабочий диапазон осуществляется при помощи ступенчатого компенсатора постоянной (неизменяемой) части поля вручную.

Питание ФМВС осуществляется в зависимости от варианта ее использования:

- от одного источника постоянного тока напряжением от 3 до 5 В (максимальный ток потребления составляет 65 мА);

- от сетевого адаптера с выходным напряжением постоянного тока 5 В;
- от одной батареи типа 3336 "Планета 2" (зарубежный аналог 3R12);
- от двух независимых батарей (или аккумуляторов) напряжением от ± 3 до ± 12 В.

Предел непрерывной работы ФМВС без изменения ее технических характеристик определяется емкостью используемых источников питания.

Общий вид ФМВС показан на рис. 1. ФМВС состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока электроники, которые соединены между собой кабелем длиной 1,5 м. Магниточувствительный датчик (МЧД) размещен в защитном кожухе. Основой конструкции блока электроники является корпус, который состоит из двух панелей - передней и задней, на который установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Корпус сверху и снизу закрыт крышками, которые фиксируются винтами.

Габаритные размеры ФМВС:

- блока датчика 90 x 30 x 35 мм;
- блока электроники 200 x 40 x 125 мм.

Масса ФМВС без источника питания не более 1 кг.

Ориентировочная цена, порядка 4 - 5 тыс. руб.

Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури ИМБ МФ-01

ИМБ МФ-01 [17] выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначен для измерения и фиксации "реперных уровней" вариаций $M13$, например, для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения $M13$. ИМБ МФ-01 предназначен для проведения работ в обсерваториях, в автономных условиях, может применяться в медицинских учреждениях или как прибор индивидуального пользования.

ИМБ МФ-01 включает в себя:

- магнитометр (с автономным питанием);
- индикатор (с автономным питанием);
- соединительный кабель, длиной 10 м;
- устройство неворотное.

Магнитометр имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, величина которых указана в табл. 2 и зависит от широтно-го расположения МЧД (см. рис. 2).

Таблица 2

Номер диапазона	Величина диапазона, нТ	Район применения
1	0 ± 400	Для пунктов низких и средних широт
2	0 ± 500	
3	0 ± 800	Для пунктов высоких широт и района магнитного экватора
4	0 ± 1200	

Зоны фиксируемых индикатором "реперных уровней" вариаций МПЗ, в зависимости от номера измерительного диапазона магнитометра, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Номер диапазона	Амплитуда вариаций МПЗ, нТ				
	1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона
1	0 ± 69	± 70	± 130	± 200	± 300
2	0 ± 89	± 90	± 150	± 240	± 360
3	0 ± 119	± 120	± 240	± 360	± 610
4	0 ± 179	± 180	± 360	± 520	± 890

Питание магнитометра осуществляется от шести сухих батареек типа А316 (зарубежный аналог R6 SIZE I, 5V) напряжением 3,5 ... 4,5 В. Возможно питание от двух батарей типа 3336 "Планета 2".

Магнитометр обеспечивает индикацию направления измеряемого поля, осуществляемую при помощи встроенных светодиодов. Величина максимального выходного напряжения постоянного тока на аналоговом выходе измерительного канала магнитометра $\pm 2,8$ В.

Предусмотрена возможность регистрации измеренной магнитометром информации в аналоговой форме при помощи типового самонезущего потенциометра или подключение к типовому АЦП для со-

гласования с компьютером.

Конструкция ИМБ МФ-01 позволяет использовать его, при наличии специального устройства поворотного, для измерения вариаций Д, Н, Z, X и У-составляющих МПЗ, а также модуля Т. При этом компенсация неизмеряемой части поля осуществляется при помощи специально установленного автоматического расширителя диапазона (АРД), автоматически.

Магнитометр потребляет мощность от источника питания постоянного тока не более 0,15 Вт.

Входящий в комплект ИМБ МФ-01 индикатор позволяет:

- фиксировать зоны "реперных уровней" вариаций МПЗ, указанных в табл. 3, путем включения световой и звуковой сигнализации;

- включать световой сигнал при разрядке батарей источника питания до уровня менее 3,5 В.

Индикатор имеет источник автономного питания (шесть сухих батареек типа А316) напряжением $\pm 3,5 \dots 4,5$ В.

Общий вид ИМБ МФ-01 показан на рис. 3. Корпуса магнитометра и индикатора выполнены из немагнитных материалов. На передней панели индикатора расположены органы управления, которые служат для включения светового (LAMP) или звукового (SIGNAL) сигналов и для световой индикации уровней магнитного возмущения: слабого (SMALL), среднего (MEAN) и сильного (STORM). Переключение диапазонов осуществляется при помощи переключателя, установленного на корпусе магнитометра.

Устройство поворотное служит для жесткой фиксации датчика магнитометра и последующей его плавной юстировки относительно плоскости магнитного меридиана.

Габаритные размеры и масса ИМБ МФ-01:

- магнитометра	250 x 80 x 40 мм	(0,7 кг);
- индикатора	110 x 90 x 55 мм	(0,5 кг).

Ориентировочная цена магнитометра примерно 3 - 5 тыс.руб.

Магнитная вариационная станция МФ-02

МВС МФ-02 является усовершенствованной моделью ФМВС и защищена авторским свидетельством на изобретение [18, 19].

Отличительной особенностью конструкции МФ-02 является:

- Наличие специального немагнитного поворотного устрой-

ства для установки и калибровки МЧД при измерении вариаций составляющих D , H , Z , X , Y или T , которое позволяет использовать МВС для последовательного во времени измерения вариаций составляющих при помощи только одного измерительного канала;

- наличие температурного компенсатора, позволяющего значительно снизить температурный коэффициент МЧД при использовании МВС в диапазоне рабочих температур от минус 10 до 40 °С;

- наличие автоматического компенсатора неизмеряемой части МПЗ (при использовании МФ-02 в автономном, необслуживаемом варианте) для одного из измерительных диапазонов (0 ± 100 нТ).

Питание МФ-02 осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 3 до 5 В или от сетевого адаптера напряжением постоянного тока 5 В. При этом мощность потребления от источника питания (средняя) составляет 0,35 Вт, а максимальная - не более 0,9 Вт.

Чувствительность измерительного канала МВС (максимальная) не хуже 0,1 нТ, а частотный диапазон измерений вариаций МПЗ лежит в пределах 0 ... 1 Гц при наличии шумов в указанной полосе частот амплитудой не более 0,2 нТ.

Общий вид одного из вариантов МВС МФ-02 показан на рис.

4.

Габаритные размеры и масса:

- блок датчика 94 x 38 x 40 мм (0,3 кг);
- блок электроники 180 x 40 x 160 мм (0,8 кг);
- устройство поворотное 185 x 185 x 180 мм (0,6 кг).

Ориентировочная цена МФ-02 примерно 7-10 тыс. руб.

Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 MAGIC

Высокочувствительный прибор МФ-03 MAGIC [20] выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора и предназначен для измерения вариаций модуля магнитной индукции поля Земли, его составляющих D , H и Z , а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Прибор может использоваться на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории и в качестве аналогово-

го блока автономной станции.

Прибор может использоваться для проведения работ внутри колечных систем, магнитных камер или экранированных комнат в качестве инструмента для определения неоднородности поля внутри них.

Прибор может быть использован в качестве инструмента при проверке отдельных элементов и изделий на их относительную намагниченность.

Измеренная информация отображается на цифровом четырехразрядном табло, в нанотеслах.

Имеется возможность ручной калибровки прибора.

Предусмотрена возможность регистрации измеренной информации при помощи типового самопишущего потенциометра в реальном масштабе времени.

МФ-02 MAGIC может быть подключен к типовой системе сбора информации, имеющей аналоговые входы.

Диапазоны измерения вариаций магнитного поля, нТ:

1-й диапазон $0 \pm 200,0$

2-й диапазон 0 ± 2000

Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло, нТ:

1-й диапазон - 0,1

2-й диапазон - 1

Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - 0 ± 3 В.

Частотный диапазон измерения вариаций МПЗ в пределах от 0 до 0,1 Гц.

Диапазон рабочих температур в пределах от 0 до 35 °С.

Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 5 до 12 В (типовое - 9 В, шесть элементов типа АЗ16).

Предусмотрена возможность питания от сетевого адаптера постоянным напряжением 5 В.

Мощность потребления от источника питания постоянного тока не более 0,3 Вт.

Предусмотрена возможность контроля разряда батарей источника питания.

Общий вид магнитометра МФ-03 MAGIC показан на рис. 5. Длина кабеля выносного датчика, фиксируемого при помощи немагнитной струбины, не более 0,8 м.

Предусмотрена возможность установки и крепления струбцины с датчиком в земляной грунт (при работе в полевых условиях) при помощи немагнитного штыря, длиной 0,42 м.

Габаритные размеры и масса МФ-03 MAGIC:

- блока датчика 82 x 36 x 36 мм (0,2 кг);
- блока электроники 82 x 36 x 166 мм (0,5 кг);
- прибора МФ-03 MAGIC в укладочном ящике с комплектом батареек 6 x 1,5 В типа А316 (см. рис. 6)
225 x 240 x 78 мм (1,56 кг).

Ориентировочная цена магнитометра МФ-03 MAGIC в пределах от 10 до 12 тыс. руб.

Малогобаритный магнитометр - индикатор магнитной бури
МФ-04 MAGIC (перспективная модель)

МФ-04 MAGIC [21] - высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды магнитной бури по величине магнитного склонения в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может применяться в обсерваториях, использоваться медицинскими центрами и лечебными учреждениями при проведении научно-исследовательских и практических работ, а также использоваться различными службами транспорта в качестве индикатора в стационарном настенном варианте.

МФ-04 MAGIC включает в себя:

- магнитометр;
- устройство поворотное;
- блок индикации и управления;
- соединительный кабель, длиной не менее 6 м.

Магнитометр имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, как и у ИМБ МФ-01 (см. табл. 2), но величины 1-го и 4-го измерительных диапазонов отличаются от МФ-01 и равны соответственно ± 300 и ± 2000 нТ.

Каждый измерительный диапазон подразделяется на шесть индицируемых градаций (реперных зон), соответствующих величинам малого, среднего и сильного магнитного возмущения, величины которых указаны в табл. 4.

Таблица 4

Номер диапазона	Величины градаций магнитного возмущения, нТ			
	Нормальное	Слабое	Среднее	Сильное
1	0 ± 100	± 100+140	± 140+200	+200+300
2	0 ± 170	± 170+230	± 230+330	+330+500
3	0 ± 270	± 270+370	± 370+530	+530+800
4	0 ± 670	± 670+930	± 930+1300	+1300+2000

Вся информация об изменении интенсивности магнитной бури, ее мгновенное значение и среднее значение за 60-ти минутный интервал, в течение суток отображается на световом индикаторе.

Для индикации текущего времени имеются встроенные таймер и цифровое табло.

Предусмотрены возможность индикации величины магнитной бури при помощи включения звуковой сигнализации и возможность одновременного использования прибора как громкоговорящего устройства для подключения к точке местной радиосети.

Предусмотрена возможность круглосуточной регистрации измеренной магнитометром информации в реальном масштабе времени в аналоговой форме при помощи типового самопишущего потенциометра или подключение к типовому АЦД для согласования с персональным компьютером. При этом максимальная величина напряжения постоянного тока на аналоговом выходе магнитометра составляет ±3 В.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В ±10 %, частотой 50 Гц. Предусмотрена возможность резервирования питания прибора от источника питания постоянного тока при кратковременном отключении питающей сети.

Устройство поворотное служит для установки и фиксации МЧД магнитометра ортогонально плоскости магнитного меридиана. Общий вид магнитометра и устройства поворотного МФ-04 МАГИС показан на рис. 7.

Диапазон рабочих температур, °С:

- магнитометра - от минус 10 до 40;
- блока индикации и управления - от 10 до 35.

ориентировочная цена магнитометра МФ-04 МАГИС в пределах

от 10 до 15 тыс. руб.

Л и т е р а т у р а

1. Холодов Ю.А. Человек в магнитной паутине. М. 1972, С. 5-25.
2. Мизун Ю.Г., Мизун П.Г. Магнитные бури и здоровье. М. 1990. - 48 с.
3. Ишков В., Гурфинкель Ю. Наш цикл - № 22 // Независимая газета. № 19 февраля 1992 г.
4. Чижевский А.А. Земное эхо солнечных бурь. М. "Мысль", 1976. - 367 с.
5. Гелио-метеотропные реакции здорового и больного человека/ Андропова Т.И., Дереза Н.Р., Соломагин А.П. Л. "Медицина" Ленингр. отд-ние, 1982. - 248 с.
6. Влияние климата на течение сердечно-сосудистых заболеваний/ Сагмаева Р.А., Утегалиева Г.И., Богдановская Г.И., Арыкова Р.И. - Алма-Ата: Наука, 1983. - 144 с.
7. Гневьев М.Н. Введение // Воздействие солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М., 1971. С. 3-11.
8. Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы. Л., Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. - 188 с.
9. Семенов Н.М., Яковлев Н.И. Цифровые феррозондовые магнитометры. Л., Энергия, 1978. - 168 с.
10. Prindahl F. The fluxgate magnetometer // Journal of Physics. E. Scientific Instruments., 1979, vol. 12, N 4, p. 241-253.
11. Fluxgate Magnetometer FM 100 B. EDA Instruments Inc. Toronto, Canada (Проспект фирмы EDA, Канада).
12. Paper Geol. Surv. Can. - 1988. - N 88. - 1. - 93 p.
13. Kanristie K., Sucksdorff C. and Nevanlinna H. Proceedings of the International Workshop on Geomagnetic Observatory Data acquisition and Proceeding. Nurmijärvi Geophysical Observatory, Finland, May 15-25, 1989 // Geophysical Publications. Helsinki 1990. No. 15-151 p.
14. Лубимов В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН. 1992. С. 108-114.

15. Prindahl F. Temperature compensation of fluxgate magnetometers. // IEEE. Trans. on Magnetics, vol. Magn. - 6, 1970, p. 819-822.
16. Любимов В.В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции "ЕМИНЕ-90" в западной части Черного моря. Препринт № 40(987), М.: ИЗМИРАН, 1991. - 36 с.
17. Магнитная вариационная станция ФМВС. Диагностический магнитометр ДМ. Проспект ИЗМИР АН СССР. 1990. - 5 с.
18. Любимов В.В. Магнитная вариационная станция // Заявка на изобретение № 5006202/25 МКИ СОIV 3/14. Положительное решение о выдаче патента от 11.02.92 г.
19. Любимов В.В. Феррозондовые магнитометры. Вопросы разработки. Часть I: Способ устранения температурной нестабильности компенсационной обмотки датчика. Препринт № 50 (997), М.: ИЗМИР РАН, 1992. - 29 с.
20. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 MAGIC. Проспект ИЗМИР РАН. 1991.
21. Диагностический магнитометр-индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИР РАН. 1991.

Рис. 1. Общий вид магнитной вариационной станции ФМВС.

Рис. 2. Схема включения измерительных диапазонов диагностического магнитометра ИМБ МФ-01.

Рис. 3. Общий вид диагностического магнитометра-индикатора магнитной бури ИМБ МФ-01.

Рис. 4. Общий вид магнитной вариационной станции MF-02.
1- МЧД; 2-блок электроники;
3-устройство поворотное.

Рис.5. Общий вид малогабаритного цифрового компонентного феррозондового магнитометра МФ-03 MAGIC.

Рис.6. Общий вид магнитометра МФ-03 MAGIC в укладочном ящике.

Рис. 7. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC.
1-магнитометр; 2-устройство поворотное; 3-магнитометр ИМБ МФ-01; 4-индикатор ИМБ МФ-01.

Любимов Владимир Валерьевич
МАЛОГАБАРИТНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ КОМПОНЕНТНЫЕ
ВАРИОМЕТРЫ ДЛЯ НУЖД НАУКИ И МЕДИЦИНЫ.

Подписано к печати 09.04.92 г.
Усл.печ.л. 1,25. Бесплатно. Заказ 56.
Тираж 65 экз.

Отпечатано в ИЗМИР РАН
142092, г. Троицк, Московской области.